

O Boletim de Conjuntura (BOCA) publica ensaios, artigos de revisão, artigos teóricos e empíricos, resenhas e vídeos relacionados às temáticas de políticas públicas.

O periódico tem como escopo a publicação de trabalhos inéditos e originais, nacionais ou internacionais que versem sobre Políticas Públicas, resultantes de pesquisas científicas e reflexões teóricas e empíricas.

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.

BOLETIM DE CONJUNTURA

BOCA

Ano II | Volume 3 | Nº 7 | Boa Vista | 2020

<http://revista.ufr.br/boca>

ISSN: 2675-1488

ANÁLISIS DEL USO DE CRÉDITO INFORMAL POR PARTE DE MICROEMPRESARIOS EN UNA CIUDAD INTERMEDIA DE COLOMBIA

*Claudia Marcela Martínez Agudelo*¹

*Didier A. Alejo Barrera*²

*Oscar Alexander Gutiérrez Lesmes*³

Resumen

Los microempresarios se enfrentan a barreras de financiación del sistema formal que los lleva a usar mecanismos informales de crédito. Esta investigación estudió el uso del financiamiento informal llamado "Gota a Gota" en Colombia o loan sharks en la literatura inglesa. Se realizó un estudio transversal en una muestra de microempresarios de la ciudad de Villavicencio. Se encontró que dicho mecanismo opera con tasas mensuales del 20% y una paradójica percepción de utilidad de esta modalidad por parte de los microempresarios, los cuales afirman solucionar la urgencia de liquidez, pero al mismo tiempo reconocen que estos créditos generan pérdidas económicas. Hay preferencia por créditos formales para inversión, mientras los créditos informales son usados para gastos urgentes de la empresa o familiares.

Palabras clave: consumo; crédito; instituciones financieras; tasas de interés.

JEL: G20, E49, E20, E50.

Abstract

Microentrepreneurs face barriers to financing the formal system that leads them to use informal credit mechanisms. This research studied the use of informal financing called "Drop by Drop" in Colombian or loan sharks. A cross-sectional study was carried out in a sample of microentrepreneurs from the city of Villavicencio. It was found that this mechanism operates with monthly rates of 20% and a paradoxical perception of utility of this modality by microentrepreneurs, who claim to solve the urgency of liquidity, but at the same time recognize that these credits generate economic losses. There is a preference for formal loans for investment, while informal loans are used for urgent expenses of the company or family members.

Keywords: consumption; credit; financial institutions; interest rates.

JEL: G20, E49, E20, E50.

INTRODUCCIÓN

En Colombia en la ley 590 del 2000 se definió por micro, pequeña y mediana empresa (Mypime), toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en

¹ Contadora Pública, especialista en Finanzas. Universidad de los Llanos, Colombia.

² Economista, magister en Gobierno y Políticas Públicas Universidad Externado. Profesor de la Escuela de Ciencias sociales artes y Humanidades. Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

³ Enfermero, especialista en Epidemiología, magister en Gestión Ambiental Sostenible y candidato a Doctor en Epidemiología. Profesor-investigador de la Escuela de salud Pública, Universidad de los Llanos.

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana. Además, la ley determinó que para ser microempresa la unidad productiva debe contar con menos de 10 trabajadores y activos totales por un valor inferior a los 501 salarios mínimos.

Las Mypimes son una de las principales fuentes generadoras de desarrollo. Consideradas como el semillero del desarrollo y crecimiento económico en los países en desarrollo, al mismo tiempo las Mypimes, sirven como mecanismo de alivio a la pobreza en el largo plazo en el sentido como generador de empleo (PFEFFERANN, 2001).

Esta generación de empleo es importante dado los desequilibrios en el mercado de trabajo. Uno de los desequilibrios se da porque la tasa de crecimiento de los sectores que generan empleo formal es menor que la tasa de crecimiento demográfico. Por tanto, es previsible un crecimiento de los sectores informales, ya que las actividades formales no son capaces de absorber a los nuevos trabajadores y se hace necesario que estas personas generen procesos autónomos de emprendimiento. Dicha informalidad típicamente acude a créditos informales o particulares.

Solo las Mipymes en Colombia aportan alrededor del 38% del PIB total y generan 67% de los puestos de trabajo a nivel nacional según el (DANE, 2014). Contribuyendo así con la competitividad y crecimiento económico del país. Sin embargo, como lo muestra la encuesta de micro establecimientos del (DANE, 2014), la mayoría de microempresarios son informales, ya que el 23% de los microempresarios no pagan impuestos, el 28% no tiene registro mercantil, el 29% no lleva ningún registro contable; además, solo el 35% paga salud y pensión, el 28,9% no paga prestaciones sociales y el 29% no está asegurando sus empleados contra riesgos laborales a través de una aseguradora.

Esta gran cantidad de Mipymes informales pueden llegar a ser un problema para el desarrollo de cualquier país, por las implicaciones en menores recaudos de impuestos y posibles condiciones inapropiadas de trabajo. Además la informalidad produce un círculo vicioso al reducir la base tributaria y provocar que el Estado tienda a aumentar sus tasas impositivas sobre los contribuyentes conocidos y registrados, incrementando al mismo tiempo, el incentivo a la evasión o elusión que se convierte en informalidad (BERENGUEL; CASTAÑEDA, 2009).

Sin embargo, la informalidad no es el fenómeno nuevo, por el contrario, el nuevo fenómeno histórico es la formalidad. La informalidad es nueva, no en cuanto realidad económica, sino en cuanto objeto de estudios. De hecho así lo destaca el reciente informe sobre la informalidad del banco mundial el cual sostiene que “La informalidad ha suscitado una atención cada vez mayor como una posible barrera al crecimiento económico y al bienestar social, y como una fuerza que corroe la integridad de las sociedades latino-americanas (PERRY *et al.*, 2007)”.

MARCO TEÓRICO

Las microempresas enfrentan diferentes obstáculos para ser sostenibles en el tiempo y para progresar. El primer obstáculo es el mercado en el que operan, ya que según el CONPES 3484 citando a (CHAVES, 1997), el mercado de Mipymes es bastante limitado y su articulación con otras empresas es débil. El otro obstáculo de la Mipymes es el acceso a la tecnología, que está ligada al acceso a conocimiento (*know-how*) y a maquinaria de punta, ya que no cuenta con la capacidad para operarla y adquirirla. Por lo tanto, un alto porcentaje de esas empresas vende sus productos y servicios en nichos de mercado locales reducidos, principalmente a consumidores de bajos ingresos, donde los requisitos de calidad, precio y volumen son poco exigentes.

Un tercer obstáculo es el limitado acceso al sistema financiero formal, el CONPES 3484 explica que este obstáculo se presenta porque para las microempresas resulta difícil llenar los requisitos mínimos del mercado formal de crédito (garantías, documentación etc.). Además, este obstáculo se presenta porque las condiciones de los créditos no se ajustan a sus requerimientos, lo que ocasiona que los microempresarios tengan que recurrir a solicitar créditos a sistemas informales como amigos, familiares, y en algunos casos a prestamistas informales como el denominado “Gota a Gota”.

Al respecto del limitado acceso al sistema financiero formal, la encuesta (DANE, 2014) sobre micro-establecimientos en Colombia, reflejo las escasas fuentes de financiamiento de las microempresas, ya que solo el 35% de microempresarios a nivel nacional solicitaron un crédito formal, esta situación es significativamente peor en Villavicencio, ya que solo el 25% de microempresarios solicitaron un crédito formal. Lo anterior, lleva a pensar en la posible existencia de racionamiento de crédito.

Las fuentes de financiamiento usadas efectivamente por microempresarios de Villavicencio se desglosan en: institución financiera 96%; crédito a proveedores 1,8%; Otros⁴ 1%; y prestamista Gota a Gota 0,4%. Al mismo tiempo las líneas de crédito a nivel nacional que más usaron los microempresarios fueron microcréditos con un 51%, créditos de consumo 15%, crédito comercial 25% y otros crédito con 9% (DANE, 2014).

En materia del tercer obstáculo al crecimiento y sostenimiento de las microempresas, se resaltan los avances de Colombia en materia de microfinanzas y de acceso al crédito por parte de los microempresarios, en especial para los segmentos que demandan créditos por encima de US\$500 (aprox \$1.000.000 de pesos colombianos del 2010) (Marulanda, Paredes, & Fajury, 2010). No obstante, para

⁴ Incluye cajas de compensación, grandes superficies o empresas de servicios públicos y familiares o amigos.

montos inferiores a este valor, el avance resulta muy escaso, porque no hay flexibilidad en los créditos (MARULANDA; PAREDES, 2006; NOURSE, 2001).

Alrededor del tema de acceso limitado al sector financiero (FREIXAS; ROCHET, 1999) a nivel internacional y (MONTTOYA, 2011) a nivel nacional, han indicado teóricamente que la mecánica de las decisiones de otorgamiento de créditos puede afectar o propiciar el racionamiento de crédito dependiendo de las restricciones.

Los tipos de racionamiento han sido categorizados por (MONTTOYA, 2011) en:

1. No racionado que hace referencia a microempresas que están vinculadas al sistema financiero y que adicionalmente estuvieron de acuerdo con todos los términos del contrato y con la tasa de interés.
2. Racionamiento por cantidades las microempresas que aunque han recibido créditos y cuentan con un crédito vigente, y consideran que el monto otorgado es bajo.
3. Racionamiento por precios en esta categoría se encuentran clasificadas las microempresas de dos tipos: la primera aquellas que han participado del mercado de crédito alguna vez y consideran que los precios son altos y la segunda es que las microempresas que no habían participado antes del mercado de crédito y la razón es que no están de acuerdo con las tasas de interés cobradas por los créditos.
4. Racionamiento por costos de transacción: son las microempresas que han participado del mercado de crédito formal y no están conformes con la documentación requerida, los tiempos de desembolso y las garantías.
5. Autoexcluidos son las microempresas que no habían aplicado a crédito formal como las que habían aplicado, pero no tenían un crédito vigente y afirmaron no querer acudir a los bancos para financiarse.
6. No necesita: En esta categoría se ubican las microempresas que no tenían un crédito vigente o que no habían hecho parte del mercado de crédito formal y que no fueron clasificadas en ninguna de las categorías anteriores.

También se tipificaban cinco rasgos en común en el sistema de crédito informal, basados en la revisión de estudios sobre el tema en varios países. Los rasgos son (GHOSH; MOOKHERJEE; RAY, 2000, p. 01):

1. Que los préstamos se basan en acuerdos verbales (no hay contrato por escrito), por lo tanto exigen muy pocas o ninguna garantía o respaldo a la deuda, lo que los hace atractivos para los microempresarios;
2. El mercado de crédito informal es muy segmentado, con patrones de exclusividad a largo plazo, lo que estrecha la relación entre prestamista informal y microempresario y facilita la obtención de créditos de manera reiterada;
3. Las tasas de interés del sector informal son mucho más altas que el promedio de las tasas de interés de los bancos comerciales vigilados;

4. Existe una interrelación frecuente con otros mercados tales como la tierra, la mano de obra, lo cultivos;
5. Hay evidencia de racionamiento de crédito, ya que el solicitante de crédito no puede en ocasiones pedir prestado el monto que necesita, incluso a algunos solicitantes de préstamos no pueden pedir prestado nada en absoluto.

Para el caso colombiano el mayor referente son los estudios de (MARULANDA; PAREDES, 2006), (MARULANDA *et al.*, 2010) que evidencian algunas características del mercado de crédito informal colombiano. En ambos estudios se resalta que los clientes del mercado de crédito informal, acudían a este para cubrirse o compensar los choques económicos abruptos que reducen sus ingresos y deterioran su calidad de vida. La mayoría de estos créditos tenían la finalidad de cubrir eventualidades de carácter inmediato o inesperado tales como desempleo, enfermedad o muerte de algún integrante, incapacidad o aquellos que afectan a varios miembros de una comunidad como pueden ser las crisis macroeconómicas o los desastres naturales. También algunos segmentos solicitaban créditos para para el cubrimiento de riesgos, lo mismo que para pagar deudas y realizar inversiones productivas.

METODOLOGIA

Se realizó un estudio analítico, observacional, exploratorio, transversal, con análisis univariado mediante estadística descriptiva y análisis bivariado mediante tablas de contingencia, para detallar las características de los sujetos de estudio.

Esta definición metodológica se fundamenta en el hecho de no existir, hasta el momento, modelos y teorías que den cuenta de la actual situación de orientación al mercado que viven los microempresarios del Municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta.

Esto con la finalidad de poder comprender el proceso y comportamiento dentro de la población a estudio.

Se midieron cualidades de la muestra, detectando en los sujetos participantes la presencia o no determinados factores (variables de estudio). No se exploró causalidad ni se realizaron intervenciones de las variables de estudio por parte de los investigadores, por consiguiente, la investigación se limitó a describir los hallazgos encontrados.

El universo de estudio son los usuarios del sistema informal de préstamo denominado “Gota a Gota” de la ciudad de Villavicencio. La población a estudiar son los Microempresarios que utilizan el sistema informal de préstamo denominado “Gota a Gota” de la ciudad de Villavicencio. La muestra se

seleccionó mediante un muestreo en cadena (bola de nieve) debido a la dificultad para identificar a los sujetos potenciales de ser seleccionados.

El tamaño de la muestra se fijó por saturación debido al desconocimiento del censo muestra. Como criterios de inclusión se usaron: utilización del sistema de crédito informal por parte del microempresario de la Ciudad de Villavicencio, conocido como préstamos “Gota a Gota”; ser mayor de edad; participar de manera voluntaria.

Como criterios de exclusión se usaron: ser microempresario de otra ciudad diferente a Villavicencio; Microempresario de Villavicencio que no utilice el sistema de préstamos conocido como “Gota a Gota”; ser menor de edad; cuarto no querer participar de manera voluntaria.

Para el procedimiento de recolección de la Información: se realizó mediante entrevista utilizando el instrumento (Encuesta semiestructurada) elaborado por los investigadores.

RESULTADOS

Los resultados de los microempresarios que se analizaron en la muestra indicaron en lo referente a las características personales, estructura familiar y sexo que el 68,6% de microempresarios era femenino, el 57% eran casados y el 20% tenía unión libre, estos hogares tenían hijos, en promedio 2,5 hijos bajo su responsabilidad.

El 51% de microempresarios pagaba seguridad social y el 86% aportaba para pensión, lo cual muestra ciertas preocupaciones o esfuerzos en materia de asegurar la vejez (en el largo plazo) más que aspectos de salud (de corto plazo).

Frente a su relación con las entidades financieras formales (EFF) en la tabla 1 se observa su relación histórica, lo que permite ver la participación de los microempresarios del mercado de crédito formal. Evidenciando que el 85,7% había solicitado alguna vez un crédito en una EFF, pero solo el 77,1% ha tenido en el pasado un préstamo con una EFF. También se observa que un número importante de microempresarios el 74,3% que accedieron en el pasado a préstamos en la actualidad se encuentran reportados en centrales de riesgo, aunque no se logró determinar si la razón tiene que ver directamente con el crédito solicitado.

Tabla 1 - Relación Histórica de los microempresarios con entidad financiera formal (EFF) (% de respuestas afirmativas)

<i>Solicitó créditos con EFF</i>	<i>Préstamos vigentes con EFF</i>	<i>Préstamos con EFF</i>	<i>Reportado en centrales de riesgo</i>	<i>Volverían a utilizar el servicio de EFF</i>
85,7%	20%	77,1%	74,3%	62,9%

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, al indagar las razones que motivaron a los microempresarios a pedir dinero prestado a las entidades financieras formales (grafico 1), se muestra una inclinación por necesidades de crédito relacionados con el desarrollo de la actividad (gastos o inversión) de la microempresa en particular el 60% respondía a inversión o gastos en la microempresa. En contraste, al momento de acudir al sistema de crédito informal “Gota a Gota” el 54% lo hacía para solventar necesidades del ámbito familiar, la mayoría de necesidades de crédito respondía a necesidades de carácter urgente o inesperado.

Grafico 1 - Razones para solicitar un crédito en las diferentes fuentes (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.

Simultáneamente al indagar a los microempresarios por razones para preferir el sistema de crédito informal manifestaron como razón en más del 80% la rapidez del desembolso y la inexistencia de tramites o papeleos; del mismo modo, más del 70% manifestaron que preferían estos créditos porque el cobro era a domicilio y no les generaba ninguna necesidad de desplazamiento y no pedían mayores garantías para el desembolso (obsérvese la tabla 2).

**Tabla 2 - Razones para preferir el crédito
“Gota a Gota” (porcentaje de respuestas afirmativas)**

<i>Desembolso rápido</i>	<i>Poca o ninguna garantía</i>	<i>Inexistencia de papeleos</i>	<i>Préstamo y cobro a domicilio</i>	<i>Flexibilidad en el tiempo de pago</i>	<i>Bajas cuotas continuas</i>
82,9%	71,4%	82,9%	74,3%	68,6%	48,6%

Fuente: Elaboración propia

Como contraste de las razones para preferir al sistema informal sobre el formal se les solicitó a los microempresarios plantear unas mejoras al sistema de crédito informal (tabla 3), como respuesta el 74,3% solo quería una disminución de la tasa de interés por considerarla demasiado alta, el 13,5% cambios en los periodos de pago y el 3% los métodos de cobro utilizados.

Tabla 1 - Mejoras al Crédito Informal “Gota a Gota”.

<i>Bajar la tasa de interés</i>	<i>No haría cambios</i>	<i>Cambios en el periodo de pago</i>	<i>La personalidad de los cobradores</i>
74,3%	11,4%	8,6%	2,9%

Fuente: Elaboración propia.

Otra de las inquietudes indagadas era la percepción de los microempresarios entre utilidad del crédito informal y los efectos sobre su actividad económica. Encontrando que en el grupo de microempresarios que consideran los créditos “Gota a Gota” como muy útiles el 50% no sabe o no responde si el crédito informal les genera pérdidas económicas, para el restante de microempresarios la percepción es de utilidad, en contraste en el grupo que considera poco útiles este tipo de créditos el 86% es consciente que este tipo de créditos les trae pérdidas, incluso aquellos microempresarios que los consideran útiles el 60% tienen claro las pérdidas que estos créditos generan. Finalmente, la percepción predominante y general de los microempresarios es que este sistema de créditos no genera ganancias, por el contrario, genera pérdidas.

Gráfico 2 - Percepción de resultado financiero vs. Utilidad del “crédito informal”

Fuente: Elaboración propia.

Después se observó una preferencia por combinar las fuentes de financiación el 77% recibía créditos formales e informales al mismo tiempo, eran pocos menos del 30% los que solo tenía como única opción el crédito informal, también se hizo evidente una construcción de relaciones en el largo plazo con el prestamista de crédito informal ya que el 14% había solicitado en más de una ocasión un crédito informal.

Tabla 4 - Fuentes de financiación microempresarios

Número de solicitudes	Fuentes de Financiación		
	Ambos	Informal	Total general
Dos solicitudes	0%	14%	14.3%
Una solicitud	77.1%	8.6%	85.7%
Total general	77.1%	22.9%	100%

Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN

Intuitivamente se ha tratado de tipificar el crédito que los microempresarios han usado tradicionalmente en casos de emergencia como ya se caracterizó en párrafos anteriores.

Se encuentra que quizás no sea apropiado llamarlo de microfinanzas informales o créditos informales que en la literatura internacional corresponden más con los préstamos no regulados que hacen los amigos o familiares.

Más bien el crédito “Gota a Gota” se debería denominar crédito informal ilegal ya que como vimos maneja tasas de interés equivalentes a usura que para Colombia están en el rango del 29% Efectivo Anual, en el caso de la muestra entrevistada se encontró que a la mayoría le habían cobrado

una tasa de 20% Efectivo mensual (791% efectivo anual) Muy arriba de la tasa de interés de usura, este tipo de créditos correspondería a créditos informales prestado por un particular y donde no media la relación de parentesco o amistad.

Así se propone el siguiente esquema derivado de los conceptos del institucionalismo como una forma de aportar al entendimiento de las microfinanzas desde la economía institucional

Figura 1 - Esquema Tipificación del origen de los créditos

Fuente: Elaboración propia.

El uso del sistema de crédito informal en Villavicencio viene generándole a los microempresarios pérdidas en materia económica. Sin embargo, estos créditos informales resultan ser útiles y prácticos para solucionar la necesidad urgente de liquidez que se presentan en determinados momentos como: atender gastos de la microempresa o simplemente para suplir una necesidad familiar.

Por esto, no resulta raro ver en Villavicencio que, aunque el 50% de los que consideraron el crédito informal muy útil o el 60% que consideraron útil, manifestaran que el crédito informal “Gota a Gota” le generó pérdidas para su microempresa, también el 50% de los microempresarios que lo consideró muy útil no tenía un conocimiento sólido sobre las ganancias o pérdidas que este crédito le

género, y en contraste, el 86% que sabe que es poco útil y le genera pérdidas seguía usando este tipo de crédito informal.

Esta situación evidenció claramente que en la realidad este tipo de créditos es una solución efectiva a la necesidad de crédito, pero no es la mejor ni la más beneficiosa para el microempresario, y que a pesar de tener claridad de las pérdidas que le trae el crédito sigue optando por hacer uso del mismo, esto parece indicar que no resulta del todo cierto afirmar (por lo menos para Villavicencio) que los individuos con mayor educación financiera podrán seleccionar la opción más conveniente para la acumulación y preservación de sus ahorros (HOGARTH, 2006), puesto que al tener limitaciones de acceso al crédito formal, la única opción posible es el crédito informal que genera pérdidas económicas para los microempresarios.

Por otro lado, lo anterior es coherente con los estudios previos sobre el comportamiento y estructura de capital de los microempresarios a nivel nacional frente a las necesidades de crédito. Estudios como los descritos por (OSPINA; GODOY; HOLGUÍN, 2015) concluyeron que la elección del tipo de prestamista (formal o informal/ilegal) es determinada por el tamaño de la empresa y el grado de urgencia con que se requiera el crédito. Además, se observó una preferencia de los microempresarios por créditos en el corto plazo para atender demandas de consumo, esto parece indicar que los microempresarios no pueden anticipar (o fingen no saberlo) las consecuencias del financiamiento en el mediano y largo plazo de los créditos (RACCANELLO, 2009).

Esto se ratifica también para el caso de estudio, ya que el 54% de los microempresarios en Villavicencio optó por el prestamista informal/ilegal cuando sus necesidades de crédito eran gastos personales o familiares y requerían que el crédito fuera aprobado y desembolsado de manera rápida. En oposición, cuando su necesidad de crédito estaba vinculada con inversión o gastos de la microempresa a largo plazo que no eran de carácter urgente, el modo de financiación elegido mayoritariamente es el crédito con una EFF. En la muestra estudiada el 60% eligió solicitar crédito a una EFF.

La estrategia de doble financiación (formal/ informal) le permite al microempresario tener mecanismos de respuesta flexible frente a cualquier circunstancia. Además, de generar una relación de complementariedad entre las diversas fuentes de crédito (GALARZA *et al.*, 2001) lo cual agrava el problema de que los microempresarios que tienden a utilizar servicios financieros complementarios sin poner mucha atención a las tasas de interés ni a otros cargos relacionados con su uso (RACCANELLO, 2009).

El microempresario con necesidades de pequeñas cantidades de crédito urgente se ve indirectamente obligado a buscar a los prestamistas informales lo que conlleva riesgos mayores de pérdida de la inversión (BÁEZ; HURTADO, 2015), esto ocurre por diferentes razones, entre ellas una

de las posibles explicaciones para el caso de Villavicencio es un razonamiento de crédito por costos de transacciones, ya que el proceso para pequeñas cantidades es tan tedioso que los microempresarios prefieren no solicitar el crédito a una EFF, no obstante se tienen que profundizar en el estudio para Villavicencio respecto a este tema.

Esta situación de racionamiento de crédito lleva a poner a los microempresarios en desventaja, cayendo en manos de prestamistas desregulados (MARULANDA; PAREDES, 2006) los particulares que realizan operaciones de crédito, en especial los “gota a gota”, operan en condiciones de usura, y en el ejercicio de esta actividad no están sometidos al control del límite general legal de préstamo, ni tampoco están sometidos a la vigilancia especializada del Estado.

Esta situación le da al prestamista particular una posición de superioridad frente a sus deudores, que por falta de acceso al sector financiero formal, no denuncian el delito de usura, impulsados principalmente por el miedo a perder acceso a créditos ilegales con tasas por encima del legalmente permitido (MARULANDA; PAREDES, 2006).

Pese a las negativas condiciones del crédito informal “Gota a Gota”, esta modalidad permite la existencia de estrategias de negociación que consolidan una relación en el largo plazo entre las partes. Para estos acuerdos es importante el intercambio de información entre el prestamista informal y el deudor, el primero busca asegurar el repago del préstamo y un acuerdo de exclusividad, y lo hace a través de recolectar información del lugar de residencia y de trabajo del deudor para su posterior monitoreo (GALARZA; TRIVELLI; ALVARADO, 2014). Por ejemplo, tras las entrevistas realizadas en la investigación se conoció una estrategia de negociación entre el microempresario y el prestamista informal, que se denominó “refinanciamiento de la deuda informal”.

Esta estrategia aplica cuando un microempresario no ha logrado terminar de pagar el monto total de la deuda o ha incumplido por condiciones transitorias el pago de la deuda. En tales circunstancias el prestamista informal decide otorgar un nuevo crédito por una determinada cantidad mayor al saldo de la deuda inicial, pero antes de desembolsar el nuevo crédito cancela el saldo del anterior, entregando al deudor la diferencia. De ello resulta un encadenamiento de los créditos en el largo plazo y se generan relaciones estables y de exclusividad entre el prestamista informal y el microempresario.

La estrategia de refinanciación de la deuda informal y la búsqueda de estrategias de relacionamiento a largo plazo por parte de los prestamistas informales no había sido contemplados por otros estudios en Colombia, incluso el referente más conocido (MARULANDA *et al.*, 2010) sostiene lo contrario al afirmar que, los microempresarios solo hacen uso del crédito informal por periodos de tiempo cortos, esto debido a la falta de regulación de los prestamistas particulares y sus altas tasas de interés, los altos costos de transacción que involucran los servicios de las EFFs. Esto es así aun cuando

el 80% de los microempresarios demandantes de crédito informal/ilegal en Villavicencio consideren muy alta las tasas de crédito que se les impone.

Sin embargo, este estudio no hace un análisis profundo de la estrategia mencionada, pero se sugiere avanzar con otros estudios que se centren en la capacidad de los prestamistas informales en generar vínculos de largo plazo con los microempresarios.

Finalmente, también se logró identificar una tendencia en el proceso de análisis, la muestra, sugiere una relación estrecha entre el número de hijos y la cantidad de dinero solicitada a préstamo en la modalidad "Gota a Gota" en Villavicencio. Concretamente se observó que entre mayor es el número de hijos de los microempresarios mayores cantidades solicitaban a los prestamistas particulares, "Gota a Gota".

CONCLUSIONES

Para los microempresarios en Villavicencio es perfectamente claro las pérdidas producto de los préstamos informales. No obstante, también es claro para ellos, que ante la necesidad de un crédito urgente la solución más efectiva es el préstamo informal. Por esta razón los microempresarios de Villavicencio en su mayoría consideran al mismo tiempo el crédito informal como útil y generador de perdidas, ya que soluciona inmediatamente la necesidad, pero a un costo muy alto.

El desarrollo del sector privado y el aumento de la actividad productiva son necesarios para alcanzar el desarrollo. Sin embargo las personas que inician sus emprendimiento tienen que enfrentarse no solo a adversidades del mercado y la competencia; débil educación financiera; casi inexistente respaldo patrimonial, sino que además, deben enfrentar otras restricciones en especial el acceso al crédito que por exigencias del sistemas financiero termina marginándolos (ORDÓÑEZ-CASTAÑO; GUERRA, 2014).

Por ello, la política de acceso de la banca formal debe profundizarse para que más microempresarios tengan acceso efectivo al crédito formal. Según (NOURSE, 2001) las EFF deben generar préstamos a la medida de las necesidades y no créditos rígidos a los cuales los microempresarios no pueden acceder. De esta manera, se logrará evitar que por efectos de racionamiento de crédito los microempresarios acudan a los prestamistas informales, que les imponen condiciones poco beneficiosas para obtener un crédito.

Es necesario profundizar en el estudio de las estrategias de relacionamiento a largo plazo entre el prestamista informal/ilegal y el microempresario para mirar si esta estrategia se presenta en otras

ciudades, también se debe clarificar las afectaciones y beneficios para las partes involucradas y cuáles son los mecanismos usados para generar lazos de confianza durables.

Por último, se plantea la novedad que implicaría dentro del universo conceptual el sistema de préstamos “Gota a Gota”, que se caracterizaría como un mecanismo de préstamos particulares ilegal, normalmente con una tasa de interés por arriba de la tasa legal, tipificando como de usura y la cual basa los mecanismos de cobro en la coacción y el ejercicio de la violencia.

REFERÊNCIAS

BÁEZ, W. U. R.; HURTADO, A. J. S. “Perspectiva socioeconómica de los vendedores informales de Chapinero”. **Cooperativismo & Desarrollo**, vol. 23, n. 107, 2015.

BERENGUEL, L. H.; CASTAÑEDA, E. S. “La informalidad y la tributación: ¿problema del estado o de los contribuyentes?” **THÉMIS-Revista de Derecho**, n. 57, 2009.

CHAVES, J. L. *Microempres y competitividad-comercialización*. Bogotá: S.E., 1997.

DANE - Departamento Nacional de Estadística. **Encuesta de microestablecimientos**. Bogotá: Departamento Nacional de Estadística, 2014.

FREIXAS, X.; ROCHET, J.-C. **Economía bancaria**. Barcelona: Antoni Bosch editor, 1999.

GALARZA, F. *et al.* **El financiamiento informal en el Perú: lecciones desde tres sectores**. Lima: PUCP, 2001.

GALARZA, F. *et al.* “Arreglos no convencionales en los mercados de créditos. Apuntes”: **Revista de Ciencias Sociales**, n. 46, 2014.

GHOSH, P. *et al.* “Credit rationing in developing countries: an overview of the theory”. *In: A Reader in Development Economics*. London: Blackwell, 2000.

MARULANDA, B.; PAREDES, M. **Acceso a servicios financieros en Colombia y políticas para promoverlo a través de instituciones formales**. Bogotá: Draft Paper, 2006.

MARULANDA, B. *et al.* **Acceso a servicios financieros en Colombia: retos para el siguiente cuatrienio**. Bogotá: Debates Presidenciales./ Corporación Andina de Fomento (CAF) / Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, 2010.

MONTOYA, C. C. “El racionamiento de crédito a las microempresas en Colombia. Un estudio de los tipos de racionamiento”. **Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social**, vol. XLI, n. 1, 2011.

NOURSE, T. H. “The missing parts of microfinance: Services for consumption and insurance”. **SAIS Review**, vol 21, n. 1, 2001.

ORDÓÑEZ-CASTAÑO, I. A.; GUERRA, E. “Microcrédito y créditos tradicional e informal como fuentes de financiamiento: facilidad de acceso y costos del capital de trabajo”. **Revista Entorno**, 57, 2014.

OSPINA, A. M. P. *et al.* “Determinantes de la estructura de capital de las mipymes del sector real participantes del Premio Innova 2007-2011”. **Revista Finanzas y Política Económica**, vol. 7, n. 2, 2015.

PERRY, G. E. *et al.* **Informalidad**: escape y exclusión. Washington: Banco Mundial, 2007.

PFEFFERANN, G. “Reducción de la pobreza en los países en desarrollo: la función de la empresa privada”. **Finanzas y desarrollo**, vo. 38, n. 2, 2001.

RACCANELLO, K. “Usura, créditos predatorios y educación financiera”. **Laissez Faire**, Marzo/Septiembre, 2009.

BOLETIM DE CONJUNTURA (BOCA)

Ano II | Volume 3 | Nº 7 | Boa Vista | 2020

<http://revista.ufrr.br/boca>

Editor chefe:

Elói Martins Senhoras

Conselho Editorial

Antonio Ozai da Silva, Universidade Estadual de Maringá

Vitor Stuart Gabriel de Pieri, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Charles Pennaforte, Universidade Federal de Pelotas

Elói Martins Senhoras, Universidade Federal de Roraima

Julio Burdman, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Patrícia Nasser de Carvalho, Universidade Federal de Minas Gerais

Conselho Científico

Claudete de Castro Silva Vitte, Universidade Estadual de Campinas

Fabiano de Araújo Moreira, Universidade de São Paulo

Flávia Carolina de Resende Fagundes, Universidade Feevale

Hudson do Vale de Oliveira, Instituto Federal de Roraima

Laodicéia Amorim Weersma, Universidade de Fortaleza

Marcos Antônio Fávaro Martins, Universidade Paulista

Marcos Leandro Mondardo, Universidade Federal da Grande Dourados

Reinaldo Miranda de Sá Teles, Universidade de São Paulo

Rozane Pereira Ignácio, Universidade Estadual de Roraima